

ANÁLISE ESPAÇO TEMPORAL DA LINHA DE OCUPAÇÃO NA ORLA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE/BRASIL NOS PERÍODOS 1974-1981, 1974-1997 E 1974-2016

BENEVIDES BONAVIDES DE ARAUJO 1 ¹

MARIA DAS NEVES GREGÓRIO 2 ²

FRANCISCO JAIME BEZERRA MENDONÇA 3 ³

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

benevides.bonavides@ufpe.br, nevesgregorio@mail.com, jaimeufpe@gmail.com

RESUMO – A erosão costeira, processo que afeta grande parte das praias ao redor do mundo, é resultante do aumento do nível do mar e do balanço negativo do estoque de sedimentos. A incidência de ocupações na orla das praias tem aumentado significativamente com o crescimento populacional na região litorânea. Este artigo tem como objetivo estudar a influência do crescimento urbano do litoral na evolução da linha de ocupação na orla de Jaboatão dos Guararapes. Para isso, realizou-se pesquisa documental em vasta bibliografia histórica e atual. A linha de ocupação foi extraída por sensoriamento remoto de fotografias aéreas e imagens. O cálculo da interação das linhas de ocupação foi realizado com o *Digital Shoreline Analysis System* – (DSAS-USGS). O cálculo das taxas foi realizado pelo *Statistica*. Os resultados mostram que os maiores avanços da linha de ocupação ocorreram no período 1974-1997 nos setores 5, 1 e 2 que avançaram respectivamente 287,27, 250,7 e 246,79 metros sobre a orla da praia. A linha de ocupação que é formada por estruturas rígidas mostrou-se bastante móvel com o passar do tempo, adaptando-se às constantes mudanças da linha de costa e a pressão antrópica exercida sobre a orla da praia.

ABSTRACT– Coastal erosion, a process that affects a large part of beaches worldwide, results from rising sea levels and the negative balance of sediment stocks. The incidence of occupation along the shoreline has significantly increased with population growth in coastal regions. This article aims to study the influence of urban growth on the coastline in the city of Jaboatão dos Guararapes. For this purpose, documentary research was carried out using an extensive historical and contemporary bibliography. The occupation line was extracted through remote sensing of aerial photographs and images. The calculation of shoreline interaction was performed using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS-USGS). The rate calculations were conducted with Statistica software. The results show that the greatest advances in the occupation line occurred between 1974 and 1997 in sectors 5, 1, and 2, which advanced respectively 287.27 m, 250.7 m, and 246.79 m over the beach area. The occupation line, composed of rigid structures, proved to be quite dynamic over time, adapting to the constant changes of the shoreline and the anthropic pressure exerted on the coastal zone.

1 INTRODUÇÃO

As zonas litorâneas são ambientes com altas concentrações populacionais, ou seja, com uma maior exploração dos recursos naturais. Essas regiões são o resultado de uma interação complexa de elementos climáticos, oceanográficos e geomorfológicos mostrados em variáveis morfologias (COSTA *et al.* 2017).

A erosão costeira se dá quando o balanço sedimentar é negativo, quando a praia perde sedimentos. As causas da erosão costeira podem ser naturais (como o aumento do nível do mar, a intensificação de tempestades, a subsidência tectônica, as alterações nas bacias hidrográficas), antrópicas (como a subsidência do solo, a retirada de areia para atividades humanas, a construção de barragens e estruturas dentro do ambiente da praia), ou ainda, o resultado da interação entre essas (BARROS, 2018; CAI *et al.* 2009; NICHOLLS E CAZENAVE, 2010).

A ocupação da zona costeira ocasiona alteração na paisagem, causando problemas econômicos, sociais e ambientais, já que essa região abriga ecossistemas produtivos complexos (LEVY *et al.* 2023). A crescente demanda por espaço para as atividades antrópicas (turismo, habitação, pesca, atividades industriais, portuárias, e mais recentemente, a implantação de parques eólicos) tem contribuído para a degradação dos ambientes costeiros (BURKE; SPALDING, 2022; MMA, 2012; PNA, 2016).

A orla marítima, definida como a região de interação entre a faixa de terra firme e o mar, que devia ser o espaço de reserva resguardado por lei para futuras adequações do ambiente marinho, está ocupado por prédios, calçadas, muros, diques e estradas, que causam reflexão das ondas que transportam a areia da praia para o fundo marinho. Quando isso ocorre, há a destruição das ocupações presentes na orla e, conseqüentemente, o desperdício de recursos públicos com a implantação de obras de engenharia costeira, que na maioria das vezes, aceleram ainda mais o processo de erosão em outras áreas próximas.

O litoral do estado de Pernambuco que possui aproximadamente 187 km de extensão é composto por praias arenosas que se destacam no âmbito turístico mundial apresenta também, ao longo de seu litoral, trechos vulneráveis a erosão costeira (CERQUEIRA; MILANI; PINHEIRO, 2018; SILVA; LIRA, 2018; GREGÓRIO, 2004). Em estudos conduzidos por Araújo *et al.* (2007), foi constatado que o setor metropolitano que é formado pelos municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes é o mais atingido pela ocupação dos ambientes costeiros e se encontra comprometido, principalmente, pela presença de edificações ou estruturas rígidas que visam conter a erosão marinha.

Manso *et al.* (2006), classificou as praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangadas em Jaboatão dos Guararapes como intensamente afetadas por processos erosivos. Segundo os autores, nessas praias, foram observadas a redução da largura da pós-praia, a destruição de edificações construídas junto à costa e o rebaixamento de perfis. Silva e Lira (2017), no estudo intitulado “Deslocamento espacial e temporal da linha de costa nas praias pertencentes a Recife e Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil” encontraram como resultado erosão em todos os períodos do setor 2. Santos Júnior *et al.* (2020), encontraram em estudos em Jaboatão dos Guararapes, no período 1974 2013, maior média de taxa positiva do deslocamento da linha de costa.

1.1 Caracterização da área de estudos

O município de Jaboatão dos Guararapes está situado na Região Metropolitana do Recife – RMR, no Estado de Pernambuco, nordeste do Brasil e limita-se ao norte com os municípios do Recife e São Lourenço da Mata, ao sul com o município do Cabo de Santo Agostinho, a leste com o oceano Atlântico e a oeste com o município de Moreno, como mostrado na Figura 1. De acordo com o INMET (2009), o clima da região tem a predominância de temperaturas altas, com médias de 25° C, podendo chegar à máxima de 32° C e a mínima de 18° C, e uma precipitação de até 2.000 mm/ano.

Figura 1 – Localização da Área de Estudos

Fonte: Os autores (2025).

Jaboatão dos Guararapes está inserido em três grandes conjuntos litológicos que foram formados em períodos distintos, 2.500 milhões de anos atrás até hoje. Segundo Brito Neves (1975) e Amaral e Menor (1979), A litologia compreende litotipos do Maciço Pernambuco-Alagoas, litótipos do Grupo Pernambuco, e sedimentos de cobertura

terciários e quaternários. Os Depósitos Quaternários se distribuem pelas regiões mais baixas do município, englobando sedimentos de origem marinha, fluvial, lagunar, flúvio-lagunar, depósitos de mangues, depósitos de recifes, depósito colúvio aluviais e eluviais. Esses sedimentos são compostos por areias, siltes, argilas e sedimentos turfáceos, recobrendo área considerável do município (principalmente na faixa litorânea).

A área de estudos é composta por três praias, sendo elas, Praia de Piedade, Candeias e Barra de Jangada, perfazendo cerca de 8 km de extensão.

2 METODOLOGIA

A linha de ocupação foi definida nessa pesquisa como sendo a linha da infraestrutura urbana presente na orla da praia mais próxima e paralela à linha de costa, materializada por estruturas urbanas construídas, como muros e calçadões. Para determinar a evolução da linha de ocupação foram utilizadas fotografias aéreas dos anos de 1974, 1981, 1997 e imagens geradas pelo mapeamento a laser de 2016 obtidas junto à Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE FIDEM, em formato digital, nas escalas 1:000, 1:6.000, 1:10.000. As imagens foram georreferenciadas no sistema UTM (Universal Transversal Mercator), no SIRGAS2000, através do software ArcGis 10.1, sobre um mapa com a escala de 1:1000, que serviu de base cartográfica.

A área de estudos foi dividida em cinco setores, como pode ser visto na Figura 2, distribuídos de sul para o norte. O setor 1 está grafado na cor laranja. Os setores 2,3 e 4 estão grafados nas cores, verde, vermelho e rosa. Já o setor 5 está grafado na cor azul.

Figura 2 – Setores da Área de Estudos.

Fonte: Os autores (2025).

O setor 1 é formado pela orla da praia de Barra de Jangada e possui 675 metros de extensão. O setor 2 localiza-se no bairro de Candeias e tem uma extensão de 1845,42 metros, sendo formado pela parte mais ao sul da praia de Candeias,

entre as ruas Gilberto Carlos Zarzar e Manuel Menelau. O setor 3, que tem uma extensão de 1.152,04 metros e se localiza em Candeias, é formado pela parte norte da praia de Candeias entre as ruas Manuel Menelau e Joaquim Marques de Jesus. O setor 4 tem uma extensão de 2.379,21 metros e se localiza no bairro de Piedade. Ele é formado pela parte mais ao sul da praia de Piedade, entre as ruas Joaquim Marques de Jesus e Frei Pio Moreira. O setor 5 tem uma extensão de 2.148,02 metros e é formado pela praia de Piedade.

A linha de ocupação do ano de 1974 foi utilizada como linha base para realização dos cálculos de deslocamento dos anos de 1981, 1997, 2016. O cálculo das taxas de avanço e recuo da linha de ocupação foi realizado com o auxílio do Sistema Digital de Análise do Litoral (*Digital Shoreline Analysis System – DSAS*), do *software ArcGis 10.1*, criado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS. Os dados obtidos para cada setor foram agrupados para a análise de média, mediana, máximo, mínimo, e desvio padrão em programa específico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Período 1974 1981

Nos resultados da análise da linha de ocupação no período 1974 1981, presente na Tabela 1, percebe-se que em quatro dos cinco setores (1, 2, 4 e 5) houve o avanço das construções na orla da praia. A ocupação avançava sobre a praia toda vez que o mar recuava (retrogradava).

Tabela 1 – Resultado da interação da linha de ocupação (m/ano) nos períodos 1974 1981, 1974 1997 e 1974 2016 dos Setores 1, 2, 3, 4 e 5.

Setores	Nº de Trans	Distancia (m)	Média (m)	Mediana (m)	Mínimo (m)	Máximo (m)	Des. Padrão
Setor 1 1974 1981	135	8,26	1.18	1.01	-0.13	3.16	0.82
Setor 1 1974 1997	192	250,7	10.90	10.90	10.47	11.28	0.25
Setor 1 1974 2016	192	-18,9	-0.45	-0.46	-0.62	-0.28	0.09
Setor 2 1974 1981	401	12,67	1.81	1.84	-4.68	6.04	2.21
Setor 2 1974 1997	401	246,79	10.73	10.97	7.87	11.53	0.84
Setor 2 1974 2016	401	9,24	0.22	0.10	-0.79	1.53	0.66
Setor 3 1974 1981	447	-6,65	-0.95	-0.15	-6.46	3.38	2.99
Setor 3 1974 1997	412	226,78	9.86	9.83	7.23	12.53	1.52
Setor 3 1974 2016	419	95,76	2.28	1.89	0.53	4.70	1.29
Setor 4 1974 1981	423	6,02	0.86	1.88	-10.83	7.11	4.24
Setor 4 1974 1997	410	156,63	6.81	6.57	5.63	9.37	0.88
Setor 4 1974 2016	423	37,8	0.90	0.39	-0.04	3.11	0.94
Setor 5 1974 1981	280	69,72	9.96	7.58	-11.48	38.72	9.90
Setor 5 1974 1997	280	287,27	12.49	10.89	6.66	19.98	3.88
Setor 5 1974 2016	280	76,44	1.82	1.27	-0.92	6.43	1.89

Fonte: autores, (2025).

Apenas no setor 3 houve um pequeno recuo da linha de ocupação de 1981 em relação a linha de 1974. Se observamos a Figura 3, veremos que houve avanços na parte norte e recuos na parte sul desse setor. O setor 5 apresentou a maior média (9.96 m/ano) nesse período. Se observarmos novamente a Figura 3 perceberemos que as maiores distâncias entre as linhas de ocupação de 1974 e 1982 estão na parte norte desse setor (do transecto 217 ao 280). Isso pode ser explicado porque em 1974 já existia ali infraestrutura urbana consolidada. Essa parte do setor estava ocupada por construções como a vila da aeronáutica. Houve pequenos avanços da linha de ocupação de 1981 em relação a de 1974 entre os transectos 101 a 104 e de 118 a 135. Provavelmente nessa época ainda existiam espaços livres para a construção de novos empreendimentos na orla de boa Viagem e/ou os espaços disponíveis na orla de Piedade eram distantes.

No período 1974 1981, Jaboatão dos Guararapes era um dos municípios que mais atraía população na região metropolitana do Recife, fruto do rareamento dos espaços livres para novos empreendimentos na orla da cidade do Recife e de uma série de investimentos estatais em estradas e rodovias. A orla de Jaboatão dos Guararapes, que já se beneficiava da infraestrutura extrapolada do Recife, atraía um público de maior poder aquisitivo, como hotéis, pousadas e residência de alto padrão. Soma-se a isso o fato de a legislação urbana ambiental da época permitir a construção de novos empreendimentos dentro da orla marítima. O avanço acentuado das construções na área da orla se intensificou com a valorização das áreas litorâneas, fruto da política pública da época que enxergava a urbanização como um indicador de desenvolvimento (SOUZA, 1996; DIAS, 2010).

Figura 3 – Gráfico da interação das linhas de ocupação nos setores 3 e 5 no período 1974 1981.

Fonte: Os autores (2025).

Neto e Barbosa (2020), que analisaram as mudanças ocorridas na cobertura do solo da Zona de Conservação de Corpos d'Água do Rio Jaboatão, no Loteamento Jardim Barra de Jangada (Setor 1), em Jaboatão dos Guararapes/PE, constataram que no ano de 1974 existia naquele espaço presença significativa de elementos naturais e em 1981 a ocupação na orla da praia de Barra de Jangada ainda tinha fraca intensidade. Isso pode mostrar que a pressão antrópica era menor nesse período, afinal, grande parte das obras que polarizaram as áreas mais ao sul do município ainda estavam no início.

3.2 Período 1974 1997

No período 1974 1997, houve avanço da linha de ocupação em todos os setores da área de estudos. As maiores médias estão nos setores 1, 2 e 5. Os dados mostram que a pressão antrópica foi maior nas extremidades da área de estudos, fato que pode sinalizar que esses setores passaram por significativa polarização no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Observando a Figura 4, perceberemos que 50 transectos expressavam valores variando entre 11.1 e 11.2 metros de distância entre a linha de ocupação registrada em 1974 e a linha de ocupação registrada em 1997 no setor 1. No setor 5, mais de 30 transectos expressavam valores variando entre 18 a 20 metros de distância entre as linhas.

No período 1974 1997, a configuração socioespacial da região já apresentava uma morfologia bem mais complexa e diferente daquela observada em 1974 (SILVA, 2017). A tendência de avanço se consolidou nesse período nos setores 1, 2, 4 e 5 que já expressavam dados de avanço desde o período anterior 1971 1981. Até o setor 3, que no período anterior expressou dados de recuo, nesse período 1974 1981 apresentou os primeiros indícios de avanço.

O Sul tinha como atividade polarizadora o porto de Suape e os pontos turísticos que receberam requalificação. O Norte da área de estudos tinha o mercado imobiliário, que via ótimas possibilidades de lucro nos empreendimentos na orla dos bairros de Piedade e Candeias.

Figura 4 – Histograma da interação das linhas de ocupação no período 1974-1997 nos setores 1 e 5.

Fonte: Os autores (2025).

3.3 Período 1974 2016

No período 1974 2016 houve pequenos avanços das ocupações na orla, se comparada a linha de ocupação de 1974. No setor 1 a linha de ocupação de 2016 apresentou recuo em boa parte de sua extensão, fato que pode ser visto na Figura 5. O setor 1 foi o único que apresentou uma média negativa de -0.45 m/ano, fato que pode ser visto na Tabela 1.

Figura 5 – Linha de Ocupação no Setor 1.

Fonte: Os autores (2025).

Analisando o período 1974-2016 é possível constatar significativa mudança de realidade do final dos anos 1990 para o final da primeira década dos anos 2000. O processo de antropização dos setores mais ao sul nessa época estava relacionado, principalmente, ao surgimento da estrada que dá acesso a ponte Wilson Campos (Ponte do Paiva). Essa obra diminuiu a distância entre a Região Metropolitana do Recife e o complexo de SUAPE em 40 Km. Segundo Nogueira (2015), os empreendimentos planejados para as classes de alta renda trouxeram para orla de Barra de Jangada uma nova reprodução do espaço, preenchendo-a com altas torres e uma ocupação intensa do solo.

Houve pequenos avanços nos setores 2, 3, 4 e 5 e um pequeno recuo no setor 1. Depois de dois períodos com estimativas de avanço (1981 e principalmente 1997), parece que a área de estudos está com dados mais parecidos aos encontrados em 1974. Isso ocorreu, provavelmente, à custa de significativos prejuízos com perdas de construções na orla para a erosão costeira. A dinâmica das praias de Jaboatão se caracteriza por significativos processos de transformação e intensificação da ocupação. Santos Junior *et al.* (2020), que estudou a dinâmica da linha de costa ao longo dos últimos 42 anos, mostrou que o processo erosivo foi agravado nas praias de Jaboatão dos Guararapes. O resultado do seu trabalho mostra que, mesmo após o transpasse de sedimentos ou engorda da praia, houve retirada de sedimentos no setor 1 (praia de Barra de Jangada) entre 1974 e 1981.

Esses deslocamentos da linha de costa em Jaboatão dos Guararapes demonstram que as soluções propostas para conter a erosão na região não foram bem-sucedidas. Segundo Costa (2020), se compararmos 2013 a 2015, 2016 e 2018, veremos que os valores de retrogradação aumentaram em quase a metade da progradação em relação ao período 1974-2013, com 199,901 m², 203,274 m² e 208,009 m², respectivamente.

Medidas contra os impactos da erosão costeira são diversas e podem ser organizadas sob o ponto de vista da prevenção ou da mitigação. O grande problema da maioria dessas medidas mitigadoras é que são construídas para solucionar um problema local podendo, inclusive, induzir o processo de erosão em áreas próximas, demandando dos gestores públicos e das populações atingidas medidas emergenciais com altos custos (PAULA, 2015).

Para fazer frente aos efeitos da erosão, costeira uma das soluções mais adotada internacionalmente é a recuperação das praias, com aumento do estoque de areia e o restabelecimento do equilíbrio do ambiente da praia, uma vez que esse diminui a energia das ondas de tempestade e recupera o habitat (NORDSTROM, 2010).

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, pode-se afirmar que a zona costeira é um sistema complexo, dinâmico e de morfologia variável, e a ocupação antrópica dessa região é um agente causador de desequilíbrio nesse ecossistema. Conhecer as mudanças da linha de costa é essencial para uma melhor gestão e delimitação da ocupação da orla. Ações voltadas para recuperação da vegetação podem evitar que a erosão costeira se agrave ou mesmo venha a ocorrer.

Para novas pesquisas, é sugerido estudar a dinâmica da interação entre a linha de costa e a linha de ocupação. Essa pesquisa pode revelar uma sinergia ainda desconhecida sobre esse complexo ecossistema costeiro que é a orla. Um ambiente costeiro sustentável e desenvolvido é aquele que apresenta uma linha de costa estabilizada e pode ser utilizado pelas próximas gerações.

5 REFERÊNCIAS

AMARAL, A. J. R. do; MENOR, E. A. A sequência vulcano-sedimentar cretácea da região de Suape-PE: interpretação faciológica e considerações metalogenéticas. *In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE*, 9, Recife, 1979. Atas do. Recife: SBG, 1979. 638 p. il. p. 251 - 269.

ARAÚJO, Maria Christina B.; SOUZA, Stella T.; CHAGAS, Alessandra Carla O.; BARBOSA, Scheyla C. T.; COSTA, Monica F. Análise da ocupação urbana das praias de Pernambuco, Brasil. **Revista de Gestão Costeira Integrada**. Recife, v. 7, n. 2, p. 97-104, jan. 2007. Disponível em:<chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.redalyc.org/pdf/3883/388340122002.pdf >. Acesso em: 08 jan. 2022.

BARROS, E. L. **Erosão costeira no litoral do município de Icapuí-Ce na última década: causas, consequências e perspectivas futuras**. 2018. 254 f.: Tese (Doutorado em Ciências Marinhas Tropicais) – Instituto de Ciências do Mar, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

BRASIL. Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5300.htm>. Acesso em: 05 ago. 2022.

BRITO NEVES, B. B. de. **Regionalização geotectônica do Pré-cambriano Nordestino**. 1975. 198f.: Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1975.

BURKE, L; SPALDING, M; Shoreline protection by the world's coral reefs: Mapping the benefits to people, assets, and infrastructure. **Marine Policy**, 146, 105311. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105311>> Acesso em: 23 set. 2021.

CAI, Feng; SU, Xianze; LIU, Jianhui; LI, Bing; LEI, Gang. Coastal erosion in China under the condition of global climate change and measures for its prevention. **Progress in Natural Science**. s/l, v. 19, n. 4, p. 415-426, abr. 2009. Disponível em< <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100200710800436X>>. Acesso em 01 fev. 2019.

CERQUEIRA, A.C; MILANI, I.C.B; PINHEIRO, A. A. L. Mapeamento das estruturas de defesa litorânea e mitigação de processos erosivos em Pernambuco – Brasil. *In: ANAIS DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIAS DE SEDIMENTOS I PARTÍCULAS DAS AMÉRICAS*, 2018, Vitória – ES / Brasil. Disponível em:<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://files.abrhidro.org.br/Eventos/Trabalhos/65/PAP010.pdf >. Acesso em: 28 dez. 2019.

COSTA, G. J. A. **Integração de parâmetros morfodinâmicos para o entendimento da erosão costeira no município de Jaboatão dos Guararapes (PE) – Brasil**. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) – Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

COSTA, V. R. M; BEZERRA, D. S; GUTERRES, C. E; COELHO, A. C; SANTOS, A. L. S; SOUSA, A. S. Simulação de movimentação de dunas na zona costeira do parque nacional dos lençóis maranhenses. *In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA*, 17, Campinas, SP, 2017. Anais [...]. Campinas: SBGF, 2017.

DIAS, M. S. **Análise do comportamento de edifícios apoiados em fundação direta no bairro de Ponta da Praia na cidade de Santos**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2010.

GREGÓRIO, M.N. **Sedimentologia e morfologia das praias do Pina e da Boa Viagem, Recife (PE) – Brasil**. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Oceanografia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: < <https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html> >. Acesso em: 20 jul. 2023.

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990. Brasília: INMET, 2009. Disponível em: < <https://portal.inmet.gov.br/normais> >. Acesso em: 14 abr. 2020.

LEVY, N; SIMON-BLECHER, N; BEN-EZRA, S; YUVAL, M; DONIGER, T; LERAY, M; KARAKO-LAMPERT, S; TARAZI, E; LEVY, O. Evaluating biodiversity for coral reef reformation and monitoring on complex 3D structures using environmental DNA (eDNA) metabarcoding. **Science of The Total Environment**, 856, Part 2, Disponível em: < <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159051> >. Acesso em 22 jan. 2023.

MANSO, V. A; COUTINHO, P. N; GUERRA, N. C; JUNIOR, C. F. A. S; Pernambuco In: MUEHE, Dieter (organizador). **Erosão e progradação no litoral brasileiro**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006, p. 181-196. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://erosioncoastera.furg.br/images/PDFs/livro_dieter_2006.pdf. Acesso em: 20 de jul. 2025.

MARICATO, E. Metrópole periférica, desigualdade social e meio ambiente. In: VIANA, G; SILVA, M; DINIZ, N. (organizadores). **O desafio da sustentabilidade – Um debate socioambiental no Brasil**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001.

MARINO, M. T. R. D; FREIRE, G. S. S. Análise da evolução da linha de costa entre as Praias do Futuro e Porto das Dunas, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estado do Ceará, Brasil. **Revista da Gestão Costeira Integrada**, Portugal, v.13, n. 1, p.113-129, jun. 2013. Disponível em:< <http://dx.doi.org/10.5894/rgci373> >. Acesso em 01 fev. 2019.

MMA. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros. Panorama da conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos no Brasil. Brasília: MMA/SBF/GBA, 2010. Disponível em: < chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.marinha.mil.br/secirm/sites/www.marinha.mil.br/secirm/files/mma-205_publicacao27072011042233.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2024.

Neto, A. B. P. S; Rodrigues, F. F. Consequências da ocupação urbana na orla da praia e técnicas de controle de erosão: estudo de caso da ponta da praia, Ilha Comprida – SP. **Revista Multidisciplinar de Educação e Meio ambiente**, v. 2, n. 3. 2021. Disponível em: < <https://doi.org/10.51189/rema/2039> >. Acesso em: 29 set. 2021.

NETO, A. G. P; BARBOSA, I. M. B. R. Análise espaço-temporal das mudanças no uso e cobertura do solo da zona de conservação de corpos d'água do loteamento Jardim Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE. **Journal of Hyperspectral Remote Sensing**, v.10, n.1, p. 55-68, jul. 2020. Disponível em: < <https://doi.org/10.29150/jhrs.v10.1.p55-68> >. Acesso em: 29 set. 2021.

NICHOLLS, R. J.; CAZENAVE, A. Sea level Rise and its impact on coastal zones. **Science**, v. 328, n. 5985, p. 1517-1520, 2010. Disponível em: < DOI: 10.1126/science.1185782 >. Acesso em: 23 set. 2021.

NOGUEIRA, N. L. M. **Exercício de compreensão das transformações socioambientais em áreas costeiras urbanas à luz da análise multitemporal em diferentes escalas: bairro Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.

NORDSTROM, K.F. **Recuperação de praias e dunas**. Rio de Janeiro: Oficina de Textos, 2010.

PAULA, D. P. Erosão costeira e estruturas de proteção no litoral da Região Metropolitana de Fortaleza (Ceará, Brasil): um contributo para artificialização do litoral. **Revista Rede Eletrônica do Prodema**, Fortaleza, v. 9, n. 1, p. 73-86, 2015. Disponível em: < https://www.researchgate.net/publication/301612334_EROSAO_COSTEIRA_E ESTRUTURAS_DE_PROTECAO_N O_LITORAL_DA_REGIAO_METROPOLITANA_DE_FORTALEZA_CEARA_BRASIL_UM_CONTRIBUTO_PA RA_ARTIFICIALIZACAO_DO_LITORAL >. Acesso em: 17 fev. 2017.

PFALTZGRAFF, P. A. S. **Jaboatão dos Guararapes: Mapa de Indicadores Geotécnicos**. Projeto Singre. Recife: CPRM, 1996.

SANTOS JÚNIOR, G. S; GREGÓRIO, M. N; CARNEIRO, M. C. S. M; BARRETO, E. P; COSTA, G. J. A; MELO, W.D. A. Análise da Evolução da Linha de Costa da Região Metropolitana Sul da Cidade do Recife PE, Brasil. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v.13, n.04, p. 1645-1674, Recife. 2020. Disponível em: < <https://doi.org/10.26848/rbgf.v13.4.p1645-1674> >. Acesso em: 11 set. 2021.

SILVA, L. M; LIRA, M. M.S. Deslocamento espacial e temporal da linha de costa nas praias pertencentes a Recife e Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. **Revista Cartográfica**, v.96, p. 13-31, 2018. Disponível em: < <https://www.google.com/search?q=Deslocamento+espacial+e+temporal+da+linha+de+costa+nas+praias+pertencentes+>

a+Recife+e+Jaboat%C3%A3o+dos+Guararapes%2C+Pernambuco%2C+Brasil.&sca_esv=4fc03c7be16c6b8d&sxsrf=AE3TifONuk7AVozRIzw7AJjHFQCHtKGS4g%3A1756586737731&ei=8WKzaMyuLO7b1sQP5aeH-AE&ved=0ahUKEwiM65PEs7OPAxXurZUCHeXTAR8Q4dUDCBE&uact=5&oq=Deslocamento+espacial+e+temporal+da+linha+de+costa+nas+praias+pertencentes+a+Recife+e+Jaboat%C3%A3o+dos+Guararapes%2C+Pernambuco%2C+Brasil.&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAigwFEZXNsb2NhbWVudG8gZXNwYWNPYWwgZSB0ZW1wb3JhbCBkYSBsaW5oYSBkZSBjb3N0YSBuYXMgcHJhaWFzIHBlcnRlbnNlbnRlcyBhIFJlY2lmZSBIEphYm9hdMOjbyBkb3MgR3VhcmFyYXBlcylwUGVybmFtYnVjbywgQnJhc2lsLkgAUABYAHAAeACQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwA&scient=gws-wiz-serp >. Acesso em: 11 set. 2019.

SOUZA, C. R. de G. **As células de deriva litorânea e a erosão nas praias do estado de São Paulo.** 1997. 179 f. Tese (Doutorado em Geologia Sedimentar) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.